

DIZAYN-TA'LIM VA ISHLAB CHIQRARISH INTEGRATSIYASI: MUAMMOLAR VA YECHIMLARI

Ibragimova Shaxlo Orziqul qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik

va dizayn instituti Dizayn libos yo'nalishi 3-bosqich 108-22DL guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401002>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada dizayn-ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya masalasi o'rganilgan. Ta'lim jarayonida olgan nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq etish, ayniqsa dizayn sohasida, talabalarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Maqolada mavjud muammolar tahlil qilinib, ularni bartaraf etish bo'yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** dizayn, ta'lim, ishlab chiqarish, integratsiya, amaliyot, innovatsiya.*

XXI asrda iqtisodiyot, texnologiya va kreativ sanoat rivoji inson salohiyatiga, xususan ta'lim tizimi orqali yetishtirilayotgan mutaxassislarining sifatiga bevosita bog'liq. Dizayn sohasi bugungi kunda nafaqat san'at va ijodkorlik, balki texnika, marketing, sanoat va raqamli texnologiyalar bilan integratsiyalashgan yirik tarmoqdir. Shunday sharoitda dizayn-ta'lim tizimi ham ishlab chiqarish bilan bevosita integratsiyalashuvni talab qiladi. Ko'pgina oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayoni hali ham an'anaviy shaklda olib borilmoqda: nazariy bilimlar ustuvor, amaliyot qisqa muddatli va ayrim hollarda formallikka aylangan. Natijada bitiruvchilar ishlab chiqarishning real talablariga javob bera olmaydi, o'rgangan nazariy bilimlaridan foydalana olmaydi, kreativ yondashuvlar esa amaliy jarayonda sinovdan o'tmagan bo'ladi. Hozirgi davrda ta'lim tizimi oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri – amaliyotga yo'naltirilgan, real hayot talablariga mos kadrlarni tayyorlashdir. Ayniqsa, dizayn kabi ijodkorlik, texnika va texnologiyalarning uyg'unlashgan sohasida bu ehtiyoj yanada dolzarbdir. Ishlab chiqarish korxonalarida yuqori malakali, kreativ fikrlaydigan dizaynerlarga ehtiyoj tobora ortib bormoqda. Biroq amaldagi ta'lim tizimi ko'p hollarda bu ehtiyojlarni to'liq qondira olmayapti. Shuning uchun dizayn-ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasida integratsiyani chuqurlashtirish zamonaviy ta'lim strategiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Zamonaviy jamiyatda texnologik rivojlanish, sanoatning transformatsiyasi va raqobatbardosh mehnat bozorining shakllanishi natijasida oliy ta'lim tizimi oldida yangi vazifalar paydo bo'lmoqda. Dizayn sohasida ta'lim olayotgan talabalarni bozor talablariga mos ravishda tayyorlash, ularning ijodiy salohiyatini rivojlantirish hamda ishlab chiqarish bilan uzviy bog'liq amaliy ko'nikmalarni shakllantirish zaruriyati kuchaymoqda. Bu esa dizayn-ta'lim va ishlab chiqarish o'rtasidagi integratsiya zaruratini yuzaga keltiradi.

Dizayn-ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasining dolzarbligi. Dizayn bu — san'at, muhandislik va marketingning kesishgan nuqtasidagi faoliyat turi bo'lib, u innovatsion mahsulotlar yaratishning asosiy bosqichidir. Shu sababli, dizayn sohasida ta'lim olayotgan yoshlar faqat nazariy bilim emas, balki amaliy ko'nikmalarga ham ega bo'lishi zarur. Ishlab chiqarish esa – bu bilimlarni real hayotda, bozor talablariga mos ravishda qo'llash maydonidir.

Integratsiya zarurati quyidagilarda namoyon bo'ladi:

1. Talabalar amaliyot orqali o'z bilimlarini mustahkamlashadi;
2. Ishlab chiqaruvchilar yangi g'oyalar va innovatsiyalar bilan tanishishadi;

3. Ta’lim muassasalari zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo’ladi;
4. Bozorga mos, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlanadi.

Mavjud muammolar

1. O’quv dasturlarining ishlab chiqarishdan ajralganligi: Ta’lim muassasalarida foydalanilayotgan o’quv rejalari ishlab chiqarishning hozirgi ehtiyojlarini to’liq qamrab olmaydi. Bu esa bitiruvchilarning amaliy mehnatga tayyor emasligiga sabab bo’ladi.

2. Texnik bazaning yetarli emasligi: Ko’pgina o’quv muassasalarida zamonaviy dizayn vositalari – kompyuter grafikasi, 3D-modellashtirish, sanoat prototiplash texnologiyalari yetishmaydi.

3. Hamkorlik aloqalarining zaifligi; Ta’lim muassasalari bilan ishlab chiqarish korxonalarini o’rtasida muntazam va tizimli hamkorlik mavjud emas yoki faqat qisqa muddatli amaliyotlar bilan cheklanadi.

4. Malakali instruktorlar yetishmovchiligi: Ishlab chiqarish tajribasiga ega ustozlar va murabbiylarning o’quv jarayoniga yetarlicha jalb qilinmasligi — amaliyot samaradorligiga salbiy ta’sir qiladi.

Integratsiyani rivojlantirish yo’llari

Quyidagi chora-tadbirlar integratsiyani kuchaytirishga xizmat qiladi:

1. Dual ta’lim tizimini joriy etish: Talabalar o’qish davomida ishlab chiqarish korxonalarida mehnat faoliyatida qatnashib, real tajriba orttiradilar. Germaniya, Janubiy Koreya kabi davlatlar bu tizim orqali yuqori natijalarga erishgan.

2. Ishlab chiqaruvchilar bilan strategik hamkorlik: Ta’lim muassasalari ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlik memorandumlari imzolab, birgalikda loyihalar, amaliyot dasturlari va seminarlar tashkil etishlari kerak.

3. Texnologik baza va innovatsion markazlarni rivojlantirish: Dizayn yo’nalishidagi oliy o’quv yurtlari zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan laboratoriyalar, media markazlar va texnoparklar tashkil qilishi zarur.

4. Real loyihalar asosida ta’lim berish: Talabalar diplom ishlari yoki kurs loyihalarini ishlab chiqarishdagi real ehtiyoj va muammolar asosida tayyorlashi zarur.

5. Ochiq darslar va ustoz-shogird tizimi: Ishlab chiqarishdagi mutaxassislar tomonidan mahorat darslari, treninglar o’tkazilishi talabalar uchun katta foyda keltiradi.

Xulosa o’rnida takidlash joizki Dizayn-ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi – zamon talabi. Raqobatbardosh, ijodiy va texnologik saviyasi yuqori dizaynerlarni tayyorlashda bu ikki sohaning uzviy bog’liqligi katta ahamiyatga ega. O’zbekiston sharoitida integratsiyani kuchaytirish orqali:

1. Bitiruvchilar sifatli kadrga aylanishi

2. Ishlab chiqarishda innovatsion g’oyalar soni ko’payishi;

3. Ta’lim sifati va reytingi oshishi mumkin.

Bu yo’nalishda tizimli, uzoq muddatli hamkorlik va davlat darajasida qo’llab-quvvatlash zarur. Dizayn-ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi ta’lim samaradorligini oshiradi, amaliyotga yo’naltirilgan yondashuvni kuchaytiradi hamda bozor talablariga javob beradigan malakali mutaxassislar tayyorlashga zamin yaratadi. Bugungi kunda bu integratsiya nafaqat ta’lim tizimining ichki masalasi, balki mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining tarkibiy qismidir. Yuqoridagi takliflar asosida ish olib borilsa, O’zbekiston ta’lim tizimida dizayn yo’nalishidagi kadrlar sifati yangi bosqichga ko’tariladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Kadrlar tayyorlash sifatini oshirish va amaliyot bilan bog‘liq ta‘lim tizimini rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarori. – 2023 yil.
2. Mirkasimov M., Jo‘rayev A. Pedagogik innovatsiyalar va zamonaviy texnologiyalar. – Toshkent: TDPU, 2019.
3. UNESCO. Design Education and Industrial Collaboration: Global Trends and Challenges. – Paris, 2021.
4. Qodirov B. Kasb-hunar ta‘limida amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish metodikasi. – Samarqand: SamDCHTI, 2020.
5. www.edu.uz – O‘zbekiston ta‘lim portali